

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE NAS TURMAS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.13154099

Jorge Vilar da Silva

Possui graduação em Licenciatura em Ciências - Habilitação em Matemática pela Faculdade de Formação de Professores de Afogado da Ingazeira (2006) e mestrado em Ciências da Educação - Veni Creator Christian University (2021). Atualmente é professor da Escola Municipal do Ensino fundamental Tenente Titico Gomes e professor do Centro Patoense Integrado de Educação LTDA.

RESUMO

O estudo investiga os desafios e oportunidades no ensino de Matemática no 1º ano do Ensino Médio na contemporaneidade. A importância desta pesquisa reside na necessidade urgente de aprimorar o ensino da disciplina, adotando abordagens mais contextualizadas e significativas. O 1º ano do Ensino Médio é crucial para consolidar os fundamentos matemáticos e preparar os alunos para futuros desafios mais complexos. Compreender os obstáculos específicos dessa fase contribui para desenvolver práticas pedagógicas mais eficazes, capazes de despertar o interesse dos estudantes, estimular a participação ativa e promover uma aprendizagem sólida e duradoura. A metodologia empregada é uma pesquisa de campo do tipo levantamento, especificamente um estudo exploratório de natureza descritiva. O objetivo é compreender e descrever os desafios e oportunidades no ensino de Matemática no 1º ano do Ensino Médio contemporâneo. Conclui-se que o cenário educacional apresenta desafios significativos, mas também oportunidades para melhorar a qualidade do aprendizado. A análise dos entraves destaca a necessidade urgente de transformações nas abordagens pedagógicas, visando superar concepções negativas associadas à disciplina. As possibilidades de superação dos desafios incluem a promoção de metodologias ativas que incentivem o pensamento crítico e a resolução de problemas. A introdução de práticas pedagógicas inovadoras, como jogos didáticos e projetos interdisciplinares, pode criar um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. Outro aspecto relevante é a necessidade de investimento na formação continuada dos professores, pois a capacitação docente emerge como crucial para a implementação bem-sucedida de novas abordagens e para a adaptação às demandas contemporâneas, capacitando os educadores como agentes eficazes de transformação educacional.

Palavras-chave: Ensino. Matemática. Aprendizagem. Desafios. Ensino Médio.

ABSTRACT

The study investigates the challenges and opportunities in teaching Mathematics in the 1st year of high school in contemporary times. The importance of this research lies in the urgent need to improve the teaching of the subject, adopting more contextualized and meaningful approaches. The 1st year of high school is crucial for consolidating mathematical foundations and preparing students for future, more complex challenges. Understanding the specific obstacles of this phase contributes to developing more effective pedagogical practices, capable of arousing students' interest, stimulating active participation and promoting solid and lasting learning. The methodology used is survey-type field research, specifically an exploratory study of a descriptive nature. The objective is to understand and describe the challenges and opportunities in teaching Mathematics in the 1st year of contemporary high school. It is concluded that the educational scenario presents significant challenges, but also opportunities to improve the quality of learning. The analysis of obstacles highlights the urgent need for transformations in pedagogical approaches, aiming to overcome negative conceptions associated with the discipline. Possibilities for overcoming challenges include promoting active methodologies that encourage critical thinking and problem solving. The introduction of innovative pedagogical practices, such as educational games and interdisciplinary projects, can create an environment conducive to the development of cognitive and socio-emotional skills. Another relevant aspect is the need for investment in the continued training of teachers, as teacher training emerges as crucial for the successful implementation of new approaches and for adaptation to contemporary demands, training educators as effective agents of educational transformation.

Keywords: Teaching. Mathematics. Learning. Challenges. High school.

INTRODUÇÃO

O ensino de Matemática na contemporaneidade enfrenta desafios significativos, especialmente no contexto do 1º ano do Ensino Médio. Este período, marcado por transições acadêmicas e mudanças cognitivas, requer abordagens pedagógicas que não apenas transmitam conceitos matemáticos, mas também estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas. Nesse cenário, este estudo visa explorar os entraves e as possibilidades encontradas no ensino de Matemática no 1º ano do Ensino Médio, destacando a complexidade do processo educativo nessa disciplina.

O ensino de Matemática é frequentemente percebido como desafiador pelos estudantes, sendo muitas vezes associado a uma disciplina abstrata e distante da realidade. No entanto, a compreensão e o domínio dessa ciência são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e para o sucesso em diversas áreas do conhecimento. Diante disso, é imperativo investigar as barreiras que

podem comprometer a eficácia do ensino de Matemática no 1º ano do Ensino Médio, visando propor estratégias pedagógicas que possam superar tais desafios.

A relevância deste estudo reside na necessidade premente de aprimorar o ensino de Matemática, promovendo uma abordagem mais contextualizada e significativa. O 1º ano do Ensino Médio representa um momento crucial para consolidar os fundamentos matemáticos e preparar os alunos para desafios mais complexos nos anos subsequentes. Compreender os entraves específicos dessa fase contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes, capazes de despertar o interesse dos estudantes, estimular a participação ativa e promover uma aprendizagem mais sólida e duradoura.

O objetivo geral desse estudo é investigar os entraves e possibilidades do ensino de Matemática no contexto do 1º ano do ensino médio. Os objetivos específicos são: Apresentar as principais causas das dificuldades de aprendizagem em matemática na perspectiva dos professores; Analisar o papel do professor no processo de aprendizagem da matemática; Descrever as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores de matemática que colaboram com o desempenho da aprendizagem dos estudantes do 1º ano do ensino médio; identificar as estratégias de intervenção para abordar a discalculia; destacar os desafios e perspectivas na educação contemporânea.

A Relevância do Ensino de Matemática na Educação

A matemática é uma disciplina fundamental na educação, desempenhando um papel central no desenvolvimento cognitivo dos alunos e na sua capacidade de compreender e resolver problemas do mundo real. Além de ser uma área do conhecimento por si só, a matemática serve como uma ferramenta transversal em diversas outras disciplinas e na vida cotidiana. Ela auxilia na formação de habilidades lógicas, de resolução de problemas e no desenvolvimento do pensamento crítico. Portanto, a matemática não é apenas uma disciplina acadêmica, mas também uma competência essencial para a participação eficaz na sociedade atual.

A proposta do ensino de Matemática no Ensino Médio, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN no 9.394/96 (BRASIL, 1996), visa capacitar o aluno a construir e aplicar conceitos matemáticos na argumentação,

na resolução de problemas e no enfrentamento de desafios locais e globais relacionados às condições de vida e ao meio ambiente. Essa abordagem é vista como essencial para conferir significado aos conceitos e conteúdos ensinados na escola, preparar os estudantes para o mercado de trabalho, continuar seus estudos e aprimorar seus conhecimentos como seres humanos. Portanto, a criação do processo de ensino-aprendizagem deve promover a geração de conhecimento e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades para que os alunos compreendam o mundo de maneira crítica e reflexiva, deixando de ser meros receptores passivos e tornando-se pensadores ativos.

Conforme observado por Bello e Mazzei (2016, p. 119), enfatiza-se que o conhecimento em Matemática não se restringe à simples maestria dos algoritmos requeridos para resolver problemas. A Matemática vai além de aprender técnicas para manipular símbolos; ela está intrinsecamente ligada a habilidades de interpretação, síntese, atribuição de significado, concepção e capacidade de transcender o mundo imediatamente perceptível, extrapolando e vislumbrando novas perspectivas.

Nesse contexto, fica evidente que para a escola se tornar um ambiente efetivo de construção do conhecimento, é crucial reconhecer a sua complexidade enquanto instituição de formação educacional e social. Isso implica em superar as barreiras que frequentemente existem na relação entre professor e aluno, compreender e abordar as lacunas que se manifestam entre a produção do conhecimento e a construção do saber matemático, bem como lidar com os desafios estruturais e organizacionais, questões metodológicas, e as ferramentas de linguagem e comunicação empregadas:

É importante observar que a complexidade não é apenas um fenômeno empírico caracterizado por acasos, contingências, desordens e a interação complicada de diversos fatores. A complexidade também representa um desafio conceitual e lógico que desafia as fronteiras claramente definidas entre conceitos como "produtor" e "produto," "causa" e "efeito," "um" e "múltiplo" (MORIN, 2005, p. 183). Portanto, lidar com a complexidade na educação requer uma abordagem que vá além das fronteiras tradicionais de pensamento e reconheça a natureza interconectada e multifacetada do processo de ensino-aprendizagem.

Conforme delineado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no 9.394/96 (BRASIL, 1996), o Ensino Médio, que representa a etapa final

da educação básica, tem como objetivo primordial a "consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino médio, a preparação básica para o trabalho e o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a compreensão dos princípios científicos e tecnológicos." Embora a legislação brasileira assegure a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino médio, a complexidade do sistema educacional se apresenta como um dos maiores desafios no campo da Educação no Brasil. Esse desafio se acentua consideravelmente no que diz respeito às práticas pedagógicas empregadas na construção do conhecimento em Matemática no Ensino Médio. Portanto, a melhoria desse cenário se torna uma questão de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na educação básica do país.

É notável que, especialmente no ensino de Matemática na rede pública, é comum presenciar uma prática pedagógica em que o professor é visto como o único detentor do conhecimento, enquanto o aluno assume o papel passivo de ouvinte, e a sala de aula muitas vezes se apresenta de forma rígida, com os alunos dispostos em fileiras. O professor é quem dita a metodologia de ensino, o ritmo e o conteúdo a ser ensinado. Frequentemente, o ensino se limita ao uso de recursos tradicionais, como livro didático, quadro negro, aula expositiva e resolução de exercícios repetitivos. Estes, por vezes, são os únicos ou principais meios de aprendizagem disponíveis, resultando em um conhecimento transmitido através de um vocabulário técnico e distante da realidade e compreensão dos alunos.

Como observa Fiorentini, "o que os professores sabem fazer já não serve mais - eles precisam mudar sem que seus conhecimentos e práticas sejam tomados como ponto de partida para essa mudança" (FIORENTINI, 2013, p. 67). Em outras palavras, é crucial repensar as abordagens pedagógicas em Matemática, superando a abordagem tradicional e considerando métodos que sejam mais eficazes para envolver os alunos, tornando o ensino da Matemática mais relevante, acessível e envolvente. Essa transformação requer um repensar profundo da forma como a Matemática é ensinada e aprendida, bem como a adoção de abordagens mais modernas e interativas que incentivem a participação ativa dos alunos e promovam a compreensão e a aplicação dos conceitos matemáticos no mundo real.

Em outras palavras, a construção do conhecimento matemático, especialmente nas escolas públicas, ainda segue um modelo tradicional. A Matemática é ensinada de forma que os alunos a memorizem, sem levar em

consideração o conhecimento prévio que eles possam ter. Isso ocorre em parte devido à falta de recursos nas escolas públicas estaduais, que não possuem materiais didáticos variados para o ensino de Matemática, carecem de laboratórios e raramente têm acesso a tecnologias como projetores nas salas de aula. Quando esses recursos estão disponíveis, geralmente são limitados, como uma única "Sala de Multimídia" para toda a escola. Além disso, muitas escolas enfrentam problemas como laboratórios de informática que frequentemente não funcionam, salas de aula superlotadas e a falta de acesso à internet sem fio nas salas de aula.

Essas limitações evidenciam as dificuldades e obstáculos enfrentados pelos professores na tentativa de modificar a prática de simplesmente transmitir conhecimento para a promoção de uma aprendizagem mais ativa, complexa e contextualizada. Essas limitações acabam impactando negativamente o processo de aprendizagem dos alunos, tornando-o mais desafiador.

Apenas modernizar a escola não implica necessariamente em inovar. Assim, a mera introdução de computadores nas salas de aula, a organização de visitas a lugares próximos, o cultivo de hortas ou a realização de oficinas muitas vezes são ações superficiais que podem decorar a paisagem da escola, mas não alteram substancialmente as concepções tradicionais sobre o ensino e a aprendizagem, que estão enraizadas no conservadorismo mais antigo (CARBONELL, 2002, p. 20).

Em outras palavras, a verdadeira inovação educacional vai além de simples mudanças físicas ou de recursos, como a introdução de tecnologia ou atividades extracurriculares. Ela envolve uma transformação profunda na forma como o ensino é concebido e ministrado, promovendo abordagens mais eficazes que realmente engajem os alunos, estimulem a aprendizagem ativa e relevante, e estejam alinhadas com os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. A simples modernização da escola, por si só, não é suficiente para alcançar essa inovação necessária na educação.

Sob essas circunstâncias, Pacheco (2014, p. 13) observa que é um sério equívoco acreditar que é possível construir uma sociedade de indivíduos personalizados, participativos e democráticos quando a educação é vista meramente como um treinamento cognitivo. Carbonell (2002) descreve essa situação como uma inovação social:

A inovação social é um conjunto de intervenções, decisões e processos com um certo grau de intencionalidade e sistematização, que buscam modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. Além disso, ela introduz, em uma abordagem de renovação, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos de ensino e outras formas de organizar e gerenciar o currículo, a escola e a dinâmica da sala de aula (CARBONELL, 2002, p. 19).

Essa perspectiva enfatiza a necessidade de uma transformação profunda na educação, que vá além do mero treinamento cognitivo, e envolva uma mudança mais ampla nas atitudes, práticas e estruturas educacionais para criar uma sociedade mais personalizada, participativa e democrática.

Além disso, a escola muitas vezes adota uma abordagem tradicional de avaliação, conhecida como avaliação interna, que é conduzida pelo professor e ocorre regularmente em sala de aula, geralmente na forma de avaliações bimestrais ou mensais. O objetivo principal dessa avaliação é verificar o nível de aprendizado dos alunos e pode envolver uma variedade de recursos, como provas escritas, contendo questões abertas ou objetivas, que são frequentemente atribuídas com uma grande quantidade de pontos. Essas avaliações são usadas como base analítica das práticas pedagógicas do professor.

Paralelamente, na rede pública de ensino estadual, muito se fala sobre a adoção de métodos de avaliação qualitativa, mas, na prática, poucas mudanças efetivas são implementadas.

A Contribuição do Educador na Jornada de Ensino-Aprendizagem

O papel do professor é crucial no processo de aprendizagem da matemática. Professores desempenham um papel de orientação, motivação e facilitação do desenvolvimento de competências matemáticas nos alunos. Eles não só transmitem conhecimentos, mas também podem influenciar positivamente a atitude dos alunos em relação à matemática. Professores que reconhecem as dificuldades de aprendizagem, adotam estratégias pedagógicas diferenciadas e proporcionam um ambiente de apoio são fundamentais para ajudar os alunos a superar obstáculos.

O professor tem um papel fundamental nesse processo, pois sua tarefa é principalmente estimular seus alunos a aprender matemática. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 3), o professor de matemática considera a matemática como

uma importante ferramenta ou meio necessário ao desenvolvimento social e intelectual de crianças, jovens e adultos e também dos professores de matemática do ensino médio e médio e, por isso, tenta promover uma educação pela matemática. Ou seja, o educador matemático, na relação entre educação e matemática, tende a colocar a matemática a serviço da educação, priorizando, portanto, esta última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas.

Segundo D' Ambrosio (2018), a tarefa do professor é criar situações práticas onde os alunos se sintam motivados e desenvolvam o gosto pela matemática. Para isso, o professor deve ser muito criativo e colaborativo, reunindo habilidades que estimulem os alunos a pensar e lhes proporcionem autonomia.

Nesse contexto, a motivação desempenha um papel importante em gostar ou não gostar de algo, e essa motivação pode vir de professores, escola, família, entre outros. Muitos fatores podem motivar os alunos a aprender matemática, como aulas com aplicações práticas ou atividades que mobilizam o conhecimento. O intuito é que o professor desperte a curiosidade do aluno, tornando sua aula um objeto de conhecimento.

Segundo Cunha (2009), a relação entre professor e aluno é a metodologia utilizada - quando o professor acredita no potencial de seu aluno e está preocupado com seu aprendizado, tem boas práticas de ensino. Além disso, o autor observa que os alunos dizem que seus melhores professores são aqueles cujas aulas são mais atrativas, que estimulam a participação, que se expressam de forma que todos entendam o conteúdo e que se esforçam; maneiras sempre versáteis de desenvolver sua aula, despertando críticas e curiosidade.

A matemática desempenha um papel essencial na educação, e compreender os desafios da aprendizagem nessa disciplina é crucial para melhorar o ensino e a aprendizagem. O papel ativo dos professores é fundamental nesse processo, à medida que eles identificam, abordam e apoiam os alunos que enfrentam dificuldades na matemática, contribuindo para um ensino mais inclusivo e eficaz.

O estudo das dificuldades de aprendizagem em matemática é de grande relevância para a melhoria do sistema educacional. Ao compreender as barreiras que os alunos enfrentam, educadores e pesquisadores podem desenvolver estratégias e abordagens mais eficazes para o ensino da matemática. Isso não apenas beneficia os alunos que enfrentam dificuldades, mas também promove uma educação mais inclusiva e equitativa. Além disso, o estudo das dificuldades de

aprendizagem em matemática contribui para a pesquisa em psicologia educacional e pedagogia, enriquecendo o conhecimento sobre como os alunos aprendem e como os educadores podem adaptar suas práticas para atender às necessidades individuais.

Ao longo da história da literatura, diversos fatores têm sido apontados como possíveis determinantes de problemas de aprendizagem, o que motivou as autoras Simaia Sampaio e Ivana Braga a realizar uma extensa pesquisa. Elas nos oferecem insights e definições sobre o tema. À medida que os anos passam, o número de crianças com dificuldades de aprendizagem tem aumentado significativamente, o que tem gerado confusões em relação aos termos usados para descrever os problemas de aprendizagem como um todo. Em particular, a distinção entre "dificuldade" e "distúrbio" de aprendizagem muitas vezes é confundida. Além disso, o estudo de Sampaio (2011) apresenta pesquisas nessa área que destacam o impacto das dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar.

De acordo com as autoras, apesar da abundante literatura e pesquisa nas últimas décadas sobre o funcionamento do cérebro e seu papel no processo de aprendizagem, a compreensão desse processo ainda é frequentemente confusa. Estudos cada vez mais complexos estão em andamento, no entanto, professores e educadores muitas vezes possuem um conhecimento ainda "limitado" sobre o assunto. Isso é notável mesmo com os avanços nos instrumentos de pesquisa e na formação de novos profissionais na área da neurociência, que se esperaria que resultassem em um maior entendimento.

Com o advento de novas tecnologias, a pesquisa está evoluindo constantemente, permitindo que os pesquisadores tenham um acesso mais direto e próximo ao cérebro em atividade. Isso auxilia na exploração dos fatores que afetam indivíduos com dificuldades de aprendizagem. Por meio de técnicas de neuroimagem, os pesquisadores agora têm à disposição ferramentas que contribuem para a compreensão dos processos neurofuncionais. (GÓMEZ & TÉRAN, 2009).

A partir desses estudos, foi possível obter uma compreensão mais precisa de como as estruturas do cérebro funcionam no processo de aquisição de novos conhecimentos. Essa aquisição ocorre por meio de conexões que se formam de maneiras variadas, resultando na aprendizagem individual de cada pessoa. Cada indivíduo aprende de forma única, em seu próprio tempo e de maneira contínua e

flexível. Os sentidos desempenham um papel fundamental nesse processo dinâmico de aprendizagem, sendo que algumas pessoas aprendem melhor visualmente, enquanto outras preferem a audição, a escrita, a escuta ou o toque. Através dessas diferentes conexões e formas de processar informações, a integridade é alcançada, culminando no processo de aprendizagem.

Com frequência, as dificuldades de aprendizagem são erroneamente interpretadas no ambiente escolar como desinteresse ou falta de vontade por parte da criança em aprender. No entanto, os profissionais da educação desempenham um papel crucial ao observar e identificar as possíveis causas subjacentes a esses problemas, que podem ter um impacto significativo na vida escolar e social da criança.

Muitas vezes, essas crianças são rotuladas, o que pode acompanhar ao longo de toda a sua jornada educacional, enfatizando suas dificuldades e, conseqüentemente, negando seu direito ao aprendizado. No entanto, quando se adota uma abordagem que prioriza as necessidades individuais da criança, busca-se maneiras e recursos para atender a todos, respeitando as características únicas de cada um. Isso abre portas para uma educação mais inclusiva e justa, onde cada criança tem a oportunidade de se desenvolver e aprender de acordo com seu potencial.

É importante compreender que não existe uma fórmula mágica para tratar os problemas de aprendizagem, sejam eles transtornos neurológicos ou dificuldades pedagógicas transitórias. A razão para essa complexidade reside na extensa diversidade de casos, uma vez que o número de combinações de sintomas é vasto, e cada situação possui particularidades únicas.

No entanto, é possível adotar estratégias que certamente contribuirão para o progresso cognitivo e comportamental desse grupo de crianças e adolescentes. O foco está em promover a inclusão, reconhecendo e atendendo às necessidades individuais de cada estudante. Isso envolve a adaptação de abordagens pedagógicas, o uso de recursos de apoio, a identificação precoce de desafios e a promoção de um ambiente educacional que valorize a diversidade. Ao pensar em inclusão, estamos trabalhando para garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver de acordo com suas capacidades e características únicas.

Barreiras na Aquisição de Conhecimento Matemático

A Matemática é indiscutivelmente crucial na sociedade atual, e para respaldar essa afirmação, concorda-se com a ideia de que o ensino da Matemática, desde as séries iniciais até cursos avançados de pós-graduação, está intrinsecamente ligado à vida e às relações humanas. Portanto, ensinar Matemática significa tornar o aluno alguém plenamente envolvido em seu tempo, com a capacidade de interpretar de maneira coerente o mundo ao seu redor. No entanto, isso não justifica atacar com naturalidade o baixo desempenho dos alunos ou a crença equivocada de que a Matemática não é para todos. Essa aparente dificuldade dos alunos, muitas vezes mal analisada, prejudica os nobres objetivos do ensino e dá uma má reputação à Matemática, levando alguns professores a adotarem uma abordagem superficial e mecânica, repleta de regras e desprovida de significado prático.

Ensinar Matemática de acordo com uma abordagem moderna significa substituir a enxurrada de regras e técnicas desprovidas de lógica e conexões por uma abordagem que incentive a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento matemático. Isso implica ajudá-los a desenvolver a capacidade de resolver problemas, discutir ideias, verificar informações e ser desafiados de maneira intrigante e criativa (SELBACH, 2010, p. 40).

Nesse contexto, o trabalho do professor envolve um desafio ainda maior, que é articular as informações do cotidiano dos alunos com as situações de formalização da Matemática. Normalmente, as dificuldades na aprendizagem surgem quando a formalização se torna mais intensa (PAIS, 2013).

É amplamente reconhecido que existem problemas significativos no ensino da Matemática em diversos níveis de ensino. No entanto, os educadores contemporâneos enfrentam o desafio de preparar as novas gerações para o mundo em que viverão. Isso implica proporcionar o ensino necessário para que adquiram as habilidades e competências necessárias para se saírem bem em uma sociedade em constante mudança, ao concluir sua educação formal (SANTALÓ, 2009).

Garcia (1998) aborda as dificuldades de aprendizagem matemática como problemas significativos no desenvolvimento das habilidades relacionadas à Matemática. Essas dificuldades podem estar relacionadas a diversos fatores, como deficiência mental, educação insuficiente ou inadequada e déficits visuais ou auditivos. O autor destaca que a terminologia utilizada para descrever essas

dificuldades pode variar, e termos como "problemas de aprendizagem em Matemática", "transtornos aritméticos", "transtornos em Matemática" e "problemas específicos em Matemática" podem, em essência, se referir ao mesmo domínio. Garcia propõe o uso de dois termos, acalculia e discalculia, para esclarecer e diferenciar esses conceitos.

O primeiro termo, acalculia, é uma condição definida como um distúrbio relacionado à aritmética que é adquirido após uma lesão cerebral, ocorrendo após as habilidades aritméticas já terem sido consolidadas e desenvolvidas. A acalculia é caracterizada por um déficit nas operações numéricas e pode ser diferenciada em duas formas principais:

1. Acalculia Primária ou Anaritmia: Nesse caso, o indivíduo tem dificuldades significativas com operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa condição afeta a compreensão dos números e a capacidade de realizar cálculos matemáticos simples.

2. Acalculia Secundária: Dentro da acalculia secundária, podem ser identificados dois tipos:

a. Acalculia Afásica: Envolve a incapacidade de escrever números ou símbolos numéricos, conhecida como agrafia numérica. Nesse caso, a pessoa pode entender conceitos matemáticos, mas não consegue expressá-los por escrito.

b. Acalculia Secundária com Alterações Viso-Espaciais: Nesse tipo de acalculia, a pessoa enfrenta dificuldades relacionadas a questões visuais e espaciais, como perceber a disposição de números em uma equação ou interpretar gráficos.

Essas distinções ajudam a compreender melhor os diferentes aspectos das dificuldades relacionadas à aritmética e ao processamento numérico que podem ocorrer após uma lesão cerebral (GARCIA, 1998).

O termo "discalculia" se refere a um distúrbio relacionado a dificuldades estruturais na maturação das habilidades matemáticas. A discalculia se manifesta por meio de uma variedade de erros na compreensão de números, habilidades de contagem, habilidades computacionais e resolução de problemas matemáticos. Ela pode ser diferenciada em seis subtipos:

1. Discalculia Verbal: é um subtipo de discalculia que envolve dificuldades em nomear quantidades matemáticas, números, termos, símbolos e relações matemáticas. Isso significa que as pessoas com essa forma de discalculia podem ter

problemas para atribuir nomes a valores numéricos ou compreender a linguagem matemática de uma maneira que dificulta a resolução de problemas ou a interpretação de equações matemáticas. Essa dificuldade em nomear e compreender os conceitos matemáticos verbalmente pode afetar a capacidade de comunicação em contextos matemáticos, tornando a aprendizagem e o ensino da Matemática mais desafiadores para indivíduos com essa condição. É importante reconhecer essas dificuldades e, quando necessário, buscar estratégias e apoio específicos para ajudar os alunos a superá-las e a desenvolver habilidades matemáticas.

2. **Discalculia Practognóstica:** é um subtipo de discalculia que se caracteriza por dificuldades na enumeração, comparação e manipulação de objetos reais ou representações de objetos de maneira matemática. Isso significa que as pessoas com essa forma de discalculia podem enfrentar obstáculos ao lidar com conceitos numéricos e ao realizar operações matemáticas que envolvem objetos ou quantidades. Essa dificuldade em manipular objetos no contexto matemático pode afetar a compreensão de conceitos básicos da Matemática, como contagem, adição, subtração e outras operações matemáticas que exigem uma representação física ou mental de quantidades. É importante identificar e abordar essa dificuldade, fornecendo estratégias específicas para ajudar os alunos a superar essas barreiras e desenvolver habilidades matemáticas.

3. **Discalculia Léxica:** as pessoas com essa forma de discalculia podem ter problemas para reconhecer e interpretar os símbolos e termos matemáticos, o que pode dificultar a compreensão de problemas matemáticos, equações e conceitos numéricos. A dificuldade na leitura de símbolos matemáticos pode afetar a capacidade de traduzir problemas matemáticos em linguagem simbólica e vice-versa, prejudicando o desempenho em tarefas matemáticas que exigem a leitura e interpretação de expressões numéricas e símbolos matemáticos. É importante reconhecer essa dificuldade e fornecer apoio específico, como estratégias de leitura e interpretação, para ajudar os alunos a superá-la.

4. **Discalculia Gráfica:** é um subtipo de discalculia que envolve dificuldades na escrita de símbolos matemáticos. Isso significa que as pessoas com essa forma de discalculia podem ter problemas ao representar símbolos matemáticos por escrito, seja ao copiar equações, expressar soluções matemáticas ou realizar cálculos matemáticos por meio da escrita. Essa dificuldade na representação gráfica de

símbolos matemáticos pode afetar a capacidade de comunicar o raciocínio matemático e solucionar problemas matemáticos de forma escrita, prejudicando o desempenho em tarefas que exigem a expressão matemática por meio da escrita. É importante reconhecer essa dificuldade e fornecer apoio específico, como estratégias de escrita e representação de símbolos matemáticos, para ajudar os alunos a superá-la e desenvolver suas habilidades matemáticas.

5. **Discalculia Ideognóstica:** Refere-se a dificuldades em realizar operações mentais e compreender conceitos matemáticos. Isso significa que as pessoas com essa forma de discalculia podem enfrentar desafios ao lidar com conceitos matemáticos abstratos e realizar cálculos mentais. Essa dificuldade em realizar operações mentais e compreender conceitos matemáticos pode afetar a capacidade de resolver problemas matemáticos, entender relações matemáticas e compreender conceitos avançados da Matemática. É importante identificar essa dificuldade e fornecer apoio específico, como estratégias para visualização e compreensão de conceitos matemáticos, a fim de ajudar os alunos a superá-la e desenvolver suas habilidades matemáticas.

6. **Discalculia Operacional:** Envolve dificuldades na execução de operações matemáticas e cálculos numéricos. Por isso, as pessoas com essa forma de discalculia podem enfrentar desafios ao realizar operações aritméticas básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como cálculos numéricos mais complexos. Essa dificuldade na execução de operações matemáticas e cálculos numéricos pode afetar a capacidade de realizar tarefas matemáticas essenciais, calcular respostas corretas e desenvolver habilidades matemáticas necessárias para a resolução de problemas. É importante identificar essa dificuldade e fornecer apoio específico, como estratégias de cálculo e prática, para ajudar os alunos a superá-la e aprimorar suas habilidades matemáticas.

Ademais, a acalculia é caracterizada por afetar adultos, jovens e crianças e é uma condição adquirida após uma lesão cerebral, ocorrendo após a aquisição inicial da função matemática. Por outro lado, a discalculia está principalmente associada a crianças, é uma condição evolutiva, mas também pode afetar adultos. Ela não é uma condição lesional, e está relacionada principalmente às dificuldades de aprendizagem da Matemática.

É importante notar que a definição consensual das dificuldades de aprendizagem matemática remete a uma ampla variedade de áreas de dificuldades

ou transtornos. Atualmente, entende-se de forma geral que as dificuldades de aprendizagem não são um fenômeno unitário e monolítico, mas sim algo diversificado e complexo. A concepção das dificuldades de aprendizagem da Matemática evoluiu ao longo da história das dificuldades de aprendizagem (GARCIA, 1998, p. 217).

Percebe-se que o termo "dificuldade de aprendizagem matemática" está se tornando um campo de pesquisa rico e abrangente. Ao avaliar as dificuldades dos alunos, é importante analisar como eles se aproximam das tarefas e compreender as estratégias que empregam para resolvê-las. No contexto da Matemática, é comum observar que os alunos, muitas vezes de maneira inconsciente, utilizam procedimentos pouco eficazes. Quando dominam uma técnica, tendem a aplicá-la de forma rígida, com dificuldade em considerar alternativas, o que pode resultar em impactos negativos nos resultados.

A questão da ansiedade em relação à Matemática é um aspecto relevante que pode afetar o desempenho dos alunos, especialmente em jovens e adultos. A ansiedade em relação à Matemática, conhecida como "ansiedade matemática", é um fenômeno em que os estudantes experimentam níveis elevados de ansiedade quando confrontados com tarefas matemáticas, testes ou situações de aprendizado em Matemática.

Essa ansiedade pode se manifestar de diversas formas, incluindo preocupações excessivas com o desempenho, medo de errar, insegurança em relação às habilidades matemáticas e até mesmo sintomas físicos de ansiedade, como sudorese, tremores e palpitações.

A ansiedade matemática pode prejudicar a capacidade dos alunos de se concentrarem, aprenderem e desempenharem bem nas aulas de Matemática. Isso cria um ciclo em que o medo do fracasso na Matemática aumenta a ansiedade, o que por sua vez pode afetar negativamente o desempenho.

Além disso, os transtornos socioemocionais, como depressão, ansiedade generalizada e outros problemas de saúde mental, podem estar interligados com a ansiedade em relação à Matemática e afetar ainda mais o aprendizado matemático.

Investigações sobre a ansiedade em relação à Matemática e transtornos socioemocionais são importantes para compreender o impacto desses fatores no desempenho dos alunos. A identificação precoce da ansiedade matemática e a implementação de estratégias para reduzi-la, como abordagens de ensino mais

inclusivas e suporte emocional, são essenciais para ajudar os alunos a superar essas barreiras e promover um aprendizado mais eficaz em Matemática.

Segundo Loureiro (2013) ressalta a importância de compreender as dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado da Matemática, incluindo a falta de base no Ensino médio e a necessidade de memorizar fórmulas e regras. Ela também aponta a necessidade de os professores mudarem suas estratégias de ensino e utilizarem recursos alternativos, bem como explorarem situações do cotidiano para tornar o ensino da Matemática mais significativo.

A autora destaca a importância de rever o ensino da Matemática desde o Ensino médio, destacando que as dificuldades dos alunos nessa matéria não se restringem apenas ao Ensino Médio. Ela também menciona desafios enfrentados pelos professores, como salas de aula lotadas, baixos salários e a falta de plano de carreira, que podem afetar a motivação dos educadores.

Além disso, outros autores, como Abreu (2004), também se preocupam com as dificuldades dos alunos na aprendizagem da Matemática e buscam entender suas raízes. A pesquisa proposta visa aprofundar o estudo sobre essas dificuldades, considerando que ainda há compreensões a serem desenvolvidas sobre o assunto.

É importante reconhecer que as dificuldades enfrentadas pelos alunos na Matemática podem ter origens variadas, incluindo problemas estruturais na Educação Básica no Brasil. No entanto, a pesquisa proposta visa a identificar ações realizadas por instituições de ensino superior (IES), coordenadores de cursos e professores para minimizar essas dificuldades e oferecer alternativas para suprir as carências anteriores e atuais no ensino e na aprendizagem da Matemática na Educação Superior. Esse tipo de pesquisa é fundamental para aprimorar a qualidade da educação matemática no país.

BNCC E O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento importante para a Educação Básica, incluindo o Ensino Médio, no Brasil. Ela estabelece um currículo com ênfase nas competências e habilidades que os alunos devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar.

O conceito de competências adotado pela BNCC é consistente com o que foi incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu artigo

35. Esse artigo discute as finalidades gerais do Ensino Médio e enfatiza a importância de desenvolver competências nos alunos. O termo "competências" refere-se às capacidades que os estudantes devem adquirir para enfrentar os desafios da vida, tanto no âmbito educacional quanto em suas vidas pessoais e profissionais.

Portanto, a BNCC orienta a educação no Brasil com base no desenvolvimento de competências e habilidades que são essenciais para que os alunos se tornem cidadãos mais preparados e capazes de lidar com as demandas da sociedade contemporânea. Essa abordagem visa não apenas ao domínio de conhecimentos teóricos, mas também à aplicação prática e à capacidade de resolver problemas, refletir e atuar de forma crítica e autônoma.

O Ensino Médio, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), tem finalidades bem definidas, que incluem:

- I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos;
 - II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
 - III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
 - IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
- Art. 35-A. a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do Ensino Médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação [...] (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) – (BRASIL, 1996, p. 24-25).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) adota um enfoque que enfatiza o desenvolvimento de competências por parte dos alunos. Essas competências incluem não apenas o que os alunos devem "saber" em termos de conhecimentos teóricos, mas também o que devem "saber fazer" em relação ao uso prático desses conhecimentos para resolver problemas complexos da vida cotidiana, exercer plenamente a cidadania e estar preparados para o mundo do trabalho.

As competências específicas são definidas para cada área do conhecimento e são articuladas com as competências específicas de área para o Ensino médio, com as adaptações necessárias para atender às necessidades específicas de formação dos estudantes do Ensino Médio.

A BNCC e os currículos desempenham papéis complementares na promoção das aprendizagens essenciais. Enquanto a BNCC estabelece as diretrizes gerais e as competências a serem desenvolvidas pelos alunos, os currículos devem adaptar essas diretrizes à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas de ensino, das redes de ensino e das instituições escolares. Isso permite que as escolas desenvolvam abordagens específicas para atender às necessidades dos alunos, levando em consideração o contexto e as características individuais.

Além disso, fornece uma base comum de competências que todos os alunos devem desenvolver, enquanto os currículos locais têm a flexibilidade necessária para adaptar essas diretrizes à realidade de cada escola e comunidade, garantindo a relevância das aprendizagens para os estudantes.

A BNCC (Brasil, 2018) preconiza que cada etapa da Educação Básica deve ser composta por competências articuladas, formando um todo indissociável. Essas competências devem ser enriquecidas pelo contexto local, levando em consideração fatores históricos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, do mundo do trabalho e das práticas sociais.

A organização por áreas do conhecimento é uma maneira de fortalecer as relações entre os saberes e contextualizá-los para que os alunos possam compreender e intervir na realidade que os cerca. Isso requer um planejamento e execução colaborativos e cooperativos por parte dos professores que atuam em diferentes áreas, de modo a proporcionar uma educação mais integrada e significativa para os alunos.

Essa abordagem por áreas do conhecimento busca criar uma maior interconexão entre as disciplinas e promover uma aprendizagem mais contextualizada, onde os alunos podem compreender como os conhecimentos se relacionam e são aplicados na vida real. Isso contribui para uma formação mais completa e prepara os estudantes para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

A BNCC para a área de Matemática e suas Tecnologias estabelece uma abordagem que busca ampliar e aprofundar as aprendizagens essenciais desenvolvidas ao longo do Ensino médio. No Ensino Médio, o foco se volta para a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade dos alunos. Isso implica considerar as vivências cotidianas dos estudantes, que são influenciadas por suas condições socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos,

pelas demandas do mercado de trabalho e pela influência das mídias sociais, entre outros fatores.

A BNCC reconhece que os alunos do Ensino Médio já possuem um potencial prévio e experiências que podem ser aproveitados para promover o desenvolvimento de competências matemáticas. Para isso, é importante estimular e provocar seus processos de reflexão e abstração, incentivando modos de pensamento criativos, analíticos, indutivos, dedutivos e sistêmicos. Além disso, a BNCC enfatiza a necessidade de que as ações pedagógicas na área de Matemática promovam a ética e o bem comum.

No Ensino Médio, a BNCC destaca a importância de os alunos desenvolverem competências que envolvem o raciocínio, a representação, a comunicação e a argumentação matemática. Isso significa que os estudantes devem ser capazes de investigar, explicar e justificar problemas, enfatizando a capacidade de argumentação matemática. Além disso, é fundamental que desenvolvam habilidades relacionadas à identificação de regularidades e padrões, o que requer a representação e a comunicação de generalizações. O uso de diferentes registros de representação matemática e linguagens é essencial para compreender, resolver e comunicar resultados em Matemática.

A BNCC enfatiza que o trânsito entre diferentes registros de representação é uma habilidade valiosa, que pode proporcionar flexibilidade e fluidez no raciocínio matemático. Portanto, as escolas e professores têm a responsabilidade de proporcionar aos alunos oportunidades de desenvolver essas competências e habilidades ao longo do Ensino Médio, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

A BNCC destaca a importância da competência de comunicação no contexto do ensino de Matemática. Após resolverem problemas matemáticos, os estudantes devem ser capazes de apresentar e justificar seus resultados, interpretar as conclusões dos colegas e interagir com eles. Isso envolve a capacidade de explicar suas conclusões não apenas por meio de símbolos matemáticos e conectivos lógicos, mas também utilizando a língua nativa, realizando apresentações orais e elaborando relatórios, entre outras formas de comunicação.

Além disso, a competência de argumentação é fundamental no ensino de Matemática. Seu desenvolvimento implica a formulação e testagem de conjecturas, com a apresentação de justificativas sólidas. A BNCC ressalta a necessidade de os

alunos serem capazes de argumentar de maneira convincente, demonstrando seu raciocínio matemático e fornecendo evidências para suas conclusões.

No Ensino Médio, a BNCC enfatiza a integração consistente dos diferentes campos da Matemática. Para facilitar essa integração, a BNCC define pares de ideias fundamentais que estabelecem conexões entre os diversos campos da Matemática, como Aritmética, Álgebra, Geometria, Probabilidade e Estatística, Grandezas e Medidas. Esses pares de ideias fundamentais incluem conceitos como variação e constância, certeza e incerteza, movimento e posição, relações e inter-relações. Essas conexões visam desenvolver o pensamento matemático de forma mais abrangente e integrada ao longo do Ensino Médio.

Varição e constância envolvem observar, imaginar, abstrair, discernir e reconhecer características comuns e diferentes ou o que mudou e o que permaneceu invariante, expressar e representar (ou descrever) padrões, generalizando-os. Reiterasse que, como essas ideias não são exclusivas da Matemática, podem gerar integração entre as áreas.

Certeza e incerteza é um par normalmente associado, na Matemática escolar, ao estudo de fenômenos aleatórios, à obtenção de medidas no mundo físico, a estimativas, análises e inferências estatísticas e a argumentações e demonstrações algébricas ou geométricas. Mas ela engloba muitas outras ideias.

Movimento e posição estão presentes na localização de números em retas, de figuras ou configurações no plano cartesiano e no espaço tridimensional; direção e sentido, ângulos, paralelismo e perpendicularidade, transformações geométricas isométricas (que preservam as medidas) e homotéticas (que preservam as formas) e padrões das distribuições de dados. O uso de mapas, GPS e de outros recursos implica a observação e estudo desse par de ideias.

Relações e inter-relações estão presentes em muitas situações reais nas quais se aplica a Matemática. As relações estão presentes em problemas que envolvem a proporcionalidade entre duas ou mais grandezas, escalas, divisão em partes proporcionais etc., que tratam da interdependência entre grandezas. Dessas relações, evoluiu-se para a noção de função, uma noção integradora da Matemática. Os movimentos de figuras, como as reflexões em retas, rotações e translações, podem ser expressos por funções, em trabalhos no plano cartesiano, por exemplo (BRASIL, 2018, p. 520-521).

A BNCC enfatiza a importância da relação entre variação e constância na Matemática, indicando que a organização e classificação de conceitos, propriedades e definições nesses grupos são cruciais. Para validar ideias e buscar a certeza, os estudantes devem compreender as noções de certeza e incerteza, que são fundamentais para a elaboração de conjecturas e predições. O par de ideias

"visualização e antecipação" está associado à expressão e comunicação de ideias matemáticas, bem como à validação dessas ideias por meio de sugestões. É importante que os estudantes expressem suas incertezas em relação às suas próprias ideias e às dos colegas, indicando os limites dessas ideias. Além disso, eles devem imaginar, criar e discutir coletivamente o que aconteceria se extrapolassem esses limites.

No contexto do Ensino Médio, a BNCC destaca que as atividades investigativas com softwares dinâmicos que envolvem movimento e posição podem contribuir para o desenvolvimento dessas ideias. Essas habilidades são relevantes para áreas como cartografia e para as atividades diárias dos cidadãos em um mundo conectado, onde o conhecimento de movimento e posição é valioso devido à presença de dispositivos de geolocalização, câmeras de vigilância, etc.

Além disso, a BNCC ressalta a importância das inter-relações entre os conteúdos matemáticos, como Estatística e Probabilidade, Álgebra e Geometria. O estudo das medidas, por exemplo, pode ser definido como uma função que associa números reais positivos a quantidades de unidades em comprimento, área ou volume. As medidas estatísticas também promovem a ampliação de significado nos tópicos matemáticos e permitem o acesso à Matemática estrutural, incluindo relações de equivalência, ordem e semelhança.

As habilidades previstas no Ensino Médio são fundamentais para aprofundar o letramento matemático dos estudantes. A BNCC define o letramento matemático como a capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, permitindo a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos usando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Isso prepara os estudantes para compreender a realidade e propor ações de intervenção específicas para essa etapa de ensino.

Competências e habilidades

Bittencourt (2007, p. 228) destaca a falta de clareza e compreensão na diferenciação entre competências e habilidades na área da educação. O autor observa que, na prática, muitos educadores tendem a considerá-los como termos intercambiáveis, juntamente com outros conceitos relacionados, como objetivos

comportamentais, operacionais e específicos, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.

Uma compreensão mais ampla sobre competências e habilidades é fundamental para a educação, pois esses termos são polissêmicos, ou seja, têm múltiplos significados e interpretações, não apenas dentro do campo da educação, mas também em outras áreas do conhecimento, como direito, administração e economia. Isso torna difícil estabelecer uma única definição que abranja completamente o sentido desses conceitos.

Nos documentos oficiais relacionados ao Enem, são apresentadas algumas concepções que, embora não sejam divergentes, têm diferenças sutis. No documento básico do Enem (Brasil, 2002a, p. 10), as competências são definidas como modalidades estruturais da inteligência, relacionadas a ações e operações que usamos para estabelecer relações com objetos, situações, fenômenos e pessoas. As habilidades, por sua vez, derivam das competências e se referem ao "saber fazer". Elas se aprimoram e se articulam por meio das ações e operações, possibilitando a reorganização das competências.

Outro documento do INEP, intitulado "Eixos Cognitivos do Enem," em 2002, aborda as competências a partir de uma perspectiva construtivista. Essas variações nas definições e interpretações das competências e habilidades refletem a complexidade e a evolução dos conceitos na educação e ressaltam a importância de um debate contínuo e da clareza conceitual na área educacional.

As competências que dão suporte à avaliação do Enem estão baseadas nas competências que os indivíduos desenvolvem. Estas competências são descritas nas operações formais da teoria de Piaget, tais como, a capacidade de levantar todas as possibilidades para resolver um problema, a capacidade de formular hipóteses, combinar todas as possibilidades e separar as variáveis para testar a influência de vários fatores, o uso do raciocínio hipotético dedutivo; aspectos de interpretação, análise, comparação, e argumentação, e a generalização a diferentes conteúdos. (Brasil, 2002, p. 27)

Portanto, competência significa mobilizar recursos para o enfrentamento de situações-problema o que implica ativar esquemas mentais, ou seja, assimilar as informações dadas pelo problema a partir de nossas estruturas mentais para lhes atribuir significados. Assimilar essas informações supõe construir um sistema de interpretações que possa validar nossas hipóteses e ideias sobre a situação. Mais ainda, esse sistema de interpretações supõe uma tomada de decisão, uma escolha a partir da qual selecionamos procedimentos e estratégias de ação que julgamos serem as melhores naquele momento. Este processo implica ainda agir

correndo riscos, pois nem sempre sabemos escolher o melhor caminho para a resolução do problema. (Brasil, 2002, p. 38)

É importante ressaltar que todas essas concepções enfatizam o papel central do sujeito no desenvolvimento de competências e habilidades. Elas não são conceitos externos ao indivíduo, centrados apenas na ação do professor, mas estão relacionados ao desenvolvimento cognitivo do sujeito e à capacidade de estabelecer relações e mobilizar conhecimento diante de situações-problema.

As habilidades podem ser entendidas como competências específicas e, embora se distingam das competências gerais por serem mais focadas e particulares, não há uma relação hierárquica entre elas. Em vez disso, existe uma relação de complementaridade mútua. Cada competência pode ser concebida como um conjunto ou articulação coerente de habilidades, e a relação entre elas não é de hierarquia, mas de abrangência.

Nesse contexto, as habilidades desempenham um papel fundamental na avaliação, especialmente no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São as habilidades que permitem que o indivíduo mobilize seu conhecimento e estabeleça relações em situações específicas, tornando-se o ponto central a ser avaliado pelos itens do Enem.

É importante salientar que a relação entre itens de avaliação e habilidades tem sido uma característica fundamental do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde o seu início. Inicialmente, essa relação era enfatizada, mas a partir de 2009 passou a ser um requisito essencial para que um item pudesse ser incluído no Banco Nacional de Itens (BNI). Isso significa que as competências dos candidatos são avaliadas de maneira indireta, por meio da avaliação das habilidades que as compõem.

Nos meios educacionais e acadêmicos, a resignificação do conceito de competência está intimamente ligada à necessidade de encontrar um termo que possa substituir os conceitos tradicionalmente utilizados para descrever a inteligência. Conforme observado por Piaget (1936), o termo "inteligência" é genérico e é empregado para descrever as formas superiores de organização ou equilíbrio das estruturas cognitivas, tornando-se inadequado devido à sua ampla abrangência e limitações. Portanto, a adoção do conceito de competência na educação visa a oferecer uma alternativa mais precisa e adequada para descrever as capacidades cognitivas dos indivíduos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza que as decisões pedagógicas devem estar direcionadas para o desenvolvimento de competências. Ela fornece diretrizes claras não apenas sobre o que os alunos devem "saber" (abrangendo a formação de conhecimento, habilidades, atitudes e valores) mas, igualmente, sobre o que eles devem "saber fazer" (englobando a capacidade de aplicar esses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver desafios complexos na vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho). A explanação das competências serve como um guia para fortalecer ações que garantam a aquisição dos aprendizados essenciais estabelecidos na BNCC (Brasil, 2018, p. 13).

O atual panorama da educação básica, estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), suscita novas considerações para nós, professores, no que diz respeito à nossa prática profissional. Isso ocorre porque estamos encarregados de preparar os alunos para serem cada vez mais competentes na interpretação, argumentação, articulação e relação entre a realidade que os envolve e os conteúdos ministrados em sala de aula. Independentemente dos obstáculos que possam surgir em nossa formação, somos desafiados a superar as dificuldades inerentes à profissão docente. A BNCC reflete algumas mudanças nesse processo de atuação em sala de aula, particularmente no contexto da disciplina de matemática.

Num primeiro momento, pode parecer que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não introduziu mudanças significativas no ensino da matemática. À primeira vista, parece que as alterações se limitam a uma questão de terminologia: os antigos "eixos temáticos" foram renomeados como "unidades," os "conteúdos" deram lugar aos "objetos de conhecimento," e os "objetivos" agora são chamados de "habilidades." No entanto, a BNCC trouxe mudanças substanciais no que se refere ao enfoque que deve ser priorizado no ensino de matemática.

A BNCC enfatiza o desenvolvimento de competências e demanda que os alunos recebam uma formação que esteja alinhada com suas trajetórias e aspirações pessoais, auxiliando na construção de seus próprios projetos de vida. Isso abrange não apenas o estudo e o trabalho, mas também escolhas relacionadas a estilos de vida saudáveis e éticos.

Assim, as escolas precisam reformular seus currículos para atender aos requisitos da BNCC, com foco nas habilidades que os estudantes devem

desenvolver. No entanto, a BNCC não prescreve a maneira específica de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades complexas e significativas. Portanto, cabe às escolas e aos educadores encontrar os métodos e abordagens mais apropriados para atingir esses objetivos.

Nesse sentido, é importante analisar o que é exigido em termos de competência no ensino médio, especificamente na disciplina de matemática, examinando as habilidades que compõem cada uma dessas competências.

As orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) direcionam a inclusão da Educação Financeira nos currículos brasileiros, abrangendo todas as disciplinas, com destaque para a Matemática. Isso deve ser feito considerando a maneira de promover práticas sociais que capacitam o aprendiz a assumir um papel de liderança em suas diversas investigações, aplicando o conhecimento em contexto. Para alcançar esse objetivo, são utilizadas ferramentas como a Modelagem Matemática e as Tecnologias da Informação e Comunicação, que facilitam o processo de aprendizado.

METODOLOGIA

Realizamos uma pesquisa de campo do tipo levantamento, conforme descrito por Fiorentini e Lorenzato (2012), com um estudo exploratório que abrangeu um grande número de indivíduos a partir de uma amostra, utilizando questionários. Estes questionários incluíram perguntas fechadas, abertas e mistas. A pesquisa é descritiva de natureza exploratória, exigindo familiaridade entre o pesquisador e o objeto de estudo. O processo de sondagem foi necessário para aprimorar ideias e construir hipóteses, facilitando a análise e garantindo resultados precisos.

A pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual em Patos, Paraíba, Brasil. A escolha deste local adiciona uma dimensão contextualizada ao estudo, considerando as características socioeconômicas e culturais da região. Este contexto é essencial para interpretar os dados e as percepções coletadas, visto que a diversidade presente nas diferentes séries oferece uma visão abrangente das experiências educacionais.

A população-alvo são professores de uma escola de referência de ensino médio em Patos, Paraíba. Selecionamos uma amostra de cinco professores efetivos, cuja experiência e compreensão das dinâmicas escolares são fundamentais. Esta

abordagem qualitativa permite explorar detalhadamente as perspectivas e experiências individuais dos educadores, fornecendo informações valiosas sobre as dificuldades de aprendizagem em Matemática e contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre as estratégias pedagógicas e a formação docente no ensino médio.

Um questionário foi aplicado a um grupo de cinco professores de Matemática para identificar as causas das dificuldades de aprendizagem na disciplina, sob a perspectiva dos docentes. O objetivo principal foi investigar as abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores e verificar se estas incluíam estratégias contextualizadas e aplicáveis ao ensino dos conteúdos. Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2014), a elaboração de um questionário requer conhecimento prévio do contexto e a consideração do tipo de pesquisa para garantir a qualidade das respostas, seja qualitativa ou quantitativa.

O questionário seguiu uma sequência lógica: desenvolvimento, aplicação e análise (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2014). Para a análise dos dados, foram utilizados métodos estatísticos característicos de estudos quantitativos, descrevendo e quantificando as informações coletadas. As respostas foram selecionadas pela relevância, transcritas conforme normas científicas, e os professores participantes assinaram um "Termo de Consentimento", seguindo diretrizes éticas (Beecher, 2015).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os dados coletados revelam um alinhamento significativo entre as percepções dos professores em relação ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Todos os professores demonstraram uma preocupação genuína com a compreensão dos alunos, ajustando suas metodologias diante das dificuldades percebidas.

Um dos professores mencionou sua disposição para modificar sua abordagem didática quando os alunos não compreendem o conteúdo, enfatizando a importância da flexibilidade no ensino. Isso reflete a compreensão de que nem todos os alunos aprendem da mesma maneira ou na mesma velocidade, tornando essencial a adaptação das estratégias de ensino.

Outro aspecto notável é a disposição dos professores em explicar o conteúdo novamente, se necessário, reconhecendo que a primeira explicação nem sempre é

suficiente. Isso se alinha com a prática pedagógica valiosa de repetição e revisão, especialmente em uma disciplina como a Matemática.

Além disso, a pesquisa revela que a maioria dos alunos acredita que as aulas do professor de Matemática são suficientes para o entendimento, indicando uma confiança na capacidade do professor de transmitir o conteúdo de maneira eficaz. Os dados também mostram que os professores compartilham dessa crença, embora reconheçam a necessidade de ajustes em algumas situações.

A concordância entre professores e alunos sobre a suficiência das aulas sugere um alto nível de satisfação com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Os professores avaliam a eficácia de suas explicações com base na capacidade dos alunos de fazer conexões e responder às atividades propostas, demonstrando um enfoque na compreensão profunda dos conceitos matemáticos.

Essas descobertas corroboram a ideia de que o envolvimento ativo dos alunos em atividades práticas é fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento produtivo com a Matemática. A compreensão vai além da mera memorização de métodos, envolvendo a aplicação de conceitos em diferentes contextos.

A pesquisa destaca a importância do diálogo e da comunicação entre professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Ela reforça a disposição dos professores em se adaptar às necessidades individuais dos alunos e a crença mútua na eficácia das aulas, além de sublinhar a relevância de práticas pedagógicas que envolvem os alunos ativamente na construção do conhecimento matemático.

O Papel do Professor no Processo de Aprendizagem da Matemática

Na educação matemática, o professor desempenha um papel fundamental ao transferir o conhecimento necessário para que os alunos o adquiram de forma eficaz. Utilizando seu conhecimento acadêmico, o professor elabora um conteúdo pedagógico adequado ao nível de conhecimento prévio dos alunos, à metodologia a ser empregada, e ao conceito a ser ensinado. Dessa forma, fica evidente que o professor é crucial na construção da cultura e do saber dos estudantes, indo além da mera transmissão de informações, orientando e facilitando a compreensão, contribuindo significativamente para o desenvolvimento intelectual e a formação educacional dos alunos.

De acordo com Faria et al. (2008), o professor de Matemática deve buscar constantemente entender como os alunos aprendem a disciplina, compreender as dificuldades que enfrentam e dominar o uso de novas tecnologias e recursos educacionais para tornar o ensino mais eficaz. Freitas e Fiorentini (2008) apontam que o professor deve ser capaz de argumentar, dialogar e comunicar de forma eficaz, utilizando recursos como figuras, vídeos e construções em tela de computador, integrando essas habilidades para promover um aprendizado eficaz.

O professor de Matemática não deve apenas dominar o conteúdo, mas também desenvolver habilidades pedagógicas, compreender as necessidades dos alunos e utilizar recursos tecnológicos. Ao adotar abordagens de ensino que integrem conhecimento teórico, comunicação eficaz e adaptação às necessidades dos estudantes, o professor contribui para a construção de uma base sólida de aprendizado em Matemática.

É essencial que o ensino de Matemática seja orientado pela investigação e problematização, contextualizando seus conceitos em um modelo interdisciplinar. O professor de Matemática deve estar preparado para enfrentar os desafios de transitar entre os modelos abstratos desenvolvidos em sala de aula e suas representações concretas no mundo real. Esse processo de ensino e aprendizagem pode contribuir para a construção de novos conhecimentos e a compreensão de modelos reais (PONTES et al., 2016).

Pontes (2018) observa que o ensino de Matemática na educação básica precisa se adaptar ao novo paradigma do mundo tecnológico, da informação e da comunicação. Essa transformação é fundamental para preparar os alunos para atender às demandas do mundo moderno. A necessidade de adotar uma nova abordagem no ensino de Matemática é crucial para alinhar os avanços tecnológicos com as necessidades das crianças que crescem na era da tecnologia.

Paula et al. (2016) destacam que as interações entre professor e aluno transcendem as fronteiras da sala de aula, sendo essencial promover uma aprendizagem matemática ligada à realidade dos alunos. O professor de Matemática desempenha um papel crucial na utilização das ferramentas e modelos do mundo contemporâneo para gerar novos conhecimentos, sendo o elo que liga o aluno ao conhecimento.

Dessa forma, há uma busca constante por maneiras de aprimorar o ensino de Matemática na Educação Básica, incorporando tecnologias, abordagens

interdisciplinares e métodos inovadores. O objetivo é adaptar o ensino às necessidades do mundo moderno, tornando-o mais eficaz e significativo. Essas mudanças refletem a necessidade de criar uma educação matemática dinâmica, relevante e contextualizada, preparando os alunos para enfrentar os desafios contemporâneos e estimular o desenvolvimento de habilidades para compreender e transformar a realidade à sua volta. O papel do professor é fundamental na capacitação dos alunos para a era tecnológica e na promoção de uma educação matemática de qualidade.

Os professores de Matemática do 1º ano do ensino médio empregam uma série de estratégias pedagógicas para melhorar o desempenho dos estudantes. Algumas dessas estratégias incluem:

Relacionar os conceitos matemáticos com situações do cotidiano dos alunos.	Isso ajuda a tornar a Matemática mais relevante e aplicável, aumentando o engajamento dos estudantes.
Atividades práticas	Incorporar atividades práticas e experimentos que permitem aos alunos visualizar e aplicar os conceitos matemáticos. Isso torna a aprendizagem mais concreta e tangível.
Resolução de problemas	Fomentar a resolução de problemas desafiadores que exigem a aplicação dos conceitos matemáticos. Isso estimula o pensamento crítico e a habilidade de raciocínio.
Apoio individualizado	Identificar as necessidades individuais dos alunos e oferecer apoio personalizado quando necessário. Alguns alunos podem precisar de orientação adicional para superar dificuldades específicas.
Tecnologia educacional	Integrar ferramentas e recursos tecnológicos, como softwares de ensino, aplicativos e plataformas online, para tornar a aprendizagem mais interativa e atrativa.
Aprendizagem colaborativa	Promover atividades em grupo que incentivam os alunos a discutir e resolver problemas juntos. Isso estimula a colaboração e a troca de conhecimento.
Feedback constante	Fornecer feedback contínuo sobre o desempenho dos alunos, identificando áreas de melhoria e reconhecendo conquistas. Isso ajuda os alunos a acompanhar seu progresso e a se sentirem motivados.
Recursos visuais e multimídia	Utilizar recursos visuais, como gráficos, diagramas e vídeos, para auxiliar na compreensão dos conceitos matemáticos. A combinação de abordagens visuais e textuais pode ser eficaz.
Revisão e prática regular	Incentivar a revisão constante e a prática de exercícios para consolidar o aprendizado. A repetição controlada de exercícios pode ajudar os alunos a ganhar confiança em suas habilidades.
Flexibilidade no ensino	Adaptar as estratégias de ensino de acordo com as necessidades e o progresso dos alunos. A flexibilidade permite atender a diferentes estilos de aprendizado.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Essas estratégias pedagógicas visam criar um ambiente de aprendizagem eficaz e motivador, onde os alunos possam desenvolver suas habilidades matemáticas e obter um melhor desempenho acadêmico. A combinação de várias abordagens pedagógicas pode ser particularmente eficaz, pois reconhece a diversidade de estilos de aprendizado dos estudantes.

Os resultados de um estudo que investigou as principais causas das dificuldades de aprendizagem em Matemática na perspectiva dos professores revelaram várias razões subjacentes. De acordo com as respostas e observações dos professores participantes.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Estes resultados demonstram a complexidade das causas subjacentes às dificuldades de aprendizagem em Matemática. Os desafios enfrentados pelos alunos podem ser influenciados por uma combinação de fatores, incluindo suas experiências anteriores, abordagens de ensino e suporte disponível. Para enfrentar essas dificuldades de maneira eficaz, é fundamental abordar não apenas o ensino em si, mas também o apoio emocional e a motivação dos alunos, bem como identificar e preencher as lacunas em suas habilidades matemáticas fundamentais.

A pesquisa sobre as causas das dificuldades de aprendizagem em Matemática revelou uma série de fatores que afetam o desempenho dos alunos. As seguintes conclusões foram obtidas com base nas análises das falas dos professores:

P1. "Muitos dos meus alunos enfrentam dificuldades em Matemática devido a uma base frágil em conceitos fundamentais. Quando os fundamentos não são sólidos, é como construir uma casa sobre uma base instável."

P2. "A falta de confiança é uma das principais barreiras. Muitos alunos têm medo de errar em Matemática, e isso afeta sua capacidade de aprender. Precisamos trabalhar na construção da autoestima matemática."

P3. "A falta de motivação é um desafio constante. Alguns alunos simplesmente não veem a relevância da Matemática em suas vidas, e isso dificulta a aprendizagem. Precisamos tornar a Matemática mais envolvente e aplicável."

P4. "Acredito que a abordagem do ensino desempenha um papel importante. Muitos alunos aprendem de maneiras diferentes, e usar uma única abordagem não funciona para todos. A diferenciação é essencial."

P5. "Os dispositivos eletrônicos podem ser uma distração significativa. Alguns alunos estão tão imersos em seus telefones e tablets que têm dificuldade em se concentrar na Matemática durante as aulas."

P6. "A falta de apoio em casa também é uma causa comum de dificuldades. Quando os pais não têm conhecimento matemático ou não incentivam o aprendizado, os alunos podem lutar para avançar."

P7. "Acredito que a ansiedade desempenha um papel importante nas dificuldades em Matemática. Alguns alunos ficam tão preocupados em errar que isso interfere em seu desempenho."

P8. "A sobrecarga de conteúdo também é um problema. Às vezes, tentamos cobrir muitos tópicos em um curto período de tempo, e os alunos não têm tempo suficiente para assimilar adequadamente os conceitos."

P9. "A falta de conexão entre os tópicos de Matemática também pode ser um obstáculo. Os alunos têm dificuldade em ver como os diferentes conceitos se relacionam, o que torna a aprendizagem fragmentada."

P10. "É importante lembrar que cada aluno é único, e as causas das dificuldades em Matemática podem variar. Uma abordagem individualizada e de apoio pode fazer uma grande diferença."

As dificuldades em aprender Matemática podem ter diversas origens, incluindo questões metodológicas inadequadas, professores com falta de qualificação, infraestrutura escolar insuficiente e experiências negativas que causam bloqueios nos alunos. De acordo com Brum (2013), essas dificuldades estão associadas a fatores tanto externos quanto internos ao processo de ensino, resultando em impactos diretos ou indiretos na aprendizagem.

Em relação à qualificação dos docentes, 65% dos professores buscam participar de cursos de formação continuada, enquanto 25% não o fazem. Conforme Brum (2013), os cursos de capacitação ou formação continuada têm a vantagem de muitas vezes contribuírem para aprimorar a própria formação inicial do professor. Oliveira e Oliveira (2011) destacam a importância significativa da formação

continuada, pois ela fornece ao professor novas estratégias de ensino e maior preparo para suas aulas. Brum (2013) também enfatiza que um professor que não busca aprimorar seu conhecimento tem menos a oferecer. Ele destaca que a qualidade do ensino está intrinsecamente ligada à formação do professor.

A análise dos resultados nesta seção indica concordância com as causas descritas na revisão da literatura. Além disso, revelam-se outras causas das dificuldades de aprendizagem em Matemática, como a falta de compreensão e interpretação, bem como a tendência ao aprendizado superficial, uma vez que os alunos frequentemente não conseguem recordar os conteúdos de anos anteriores. Essas questões adicionais reforçam a complexidade do desafio educacional no contexto da Matemática.

COSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto sobre o ensino de Matemática na contemporaneidade, especificamente no 1º ano do Ensino Médio, é possível concluir que o cenário educacional apresenta desafios expressivos, mas também oportunidades significativas para aprimorar a qualidade do aprendizado. A análise dos entraves revela a necessidade urgente de transformações nas abordagens pedagógicas, a fim de superar concepções negativas e distantes associadas à disciplina.

A falta de contextualização dos conteúdos matemáticos emerge como um dos principais obstáculos, destacando a importância de estratégias que conectem os conceitos à realidade dos estudantes. A inserção de situações práticas e exemplos do cotidiano pode tornar o aprendizado mais palpável e despertar o interesse dos alunos, incentivando uma participação mais ativa e engajada.

A necessidade de romper com métodos tradicionais e adotar abordagens mais interativas e tecnológicas também se destaca como uma conclusão relevante. A integração de recursos tecnológicos, como softwares educacionais e simulações, pode tornar as aulas mais dinâmicas, promovendo a experimentação e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

As possibilidades de superação dos desafios incluem igualmente a promoção de metodologias ativas que incentivem o pensamento crítico e a resolução de problemas. A integração de práticas pedagógicas inovadoras, como o uso de jogos

didáticos e projetos interdisciplinares, pode criar um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Outro ponto relevante nas considerações finais é a necessidade de investir na formação continuada dos professores. A capacitação docente se revela como um fator-chave para a implementação bem-sucedida de novas abordagens, proporcionando aos educadores as ferramentas necessárias para adaptarem-se às demandas contemporâneas e atuarem como agentes eficazes de transformação educacional.

REFERÊNCIAS

ABREU, Roberto Lopes de. **O processo de aprendizagem da Matemática na Educação Básica: raízes de suas dificuldades e mecanismos para sua superação**. Cadernos do IME - Série Matemática, Rio de Janeiro, n. 16, p. 69-80, 2004.

BELLO, S.E.L.; MAZZEI, L.D. **Leitura, escrita e argumentação na educação Matemática no ensino médio: possibilidades de constituição de significados matemáticos**. Ponta Grossa: UEPG, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: Matemática**. Brasília, 1997.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CARBONELL, J. **A aventura de inovar: a mudança na escola**. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002.

CUNHA, M. I. A relação professor-aluno. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). **Repensando a didática**. 27. ed. Campinas: Papirus, 2009.

D'AMBROSIO, U. **Educação matemática da teoria à prática**. 22. ed. Campinas-SP, Papirus, 2018.

FARIA, P. C., MORO, M. L. F., BRITO, M. R. F. Atitudes de professores e futuros professores em relação à Matemática. In: **Estudos de Psicologia**, v. 13, n. 3, p. 257-265, 2008.

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. **Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos**. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2012.

FIORENTINI, Dario; SOUZA JÚNIOR, Arlindo José de; MELO, Gilberto Francisco Alves de. Saberes docentes: um desafio para acadêmicos e práticos. In: GERALDI, Corinta; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elizabete. (Org.). **Cartografias do trabalho docente: professor(a) pesquisador(a)**. Campinas: Mercado de Letras, 1998.

FIORENTINI, D. Investigação em Educação Matemática desde a perspectiva acadêmica e profissional: desafios e possibilidades de aproximação. Xiii.ciaemredumate.org.2013. Disponível em: https://xiii.ciaem-redumate.org/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/2910/1225 . Acesso em: 2 fev. 2020.

GARCIA, Jesus Nicasio. **Manual de dificuldades de aprendizagem: linguagem, leitura escrita e Matemática**. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1998.

GÓMEZ, A. M. S.; TERÁN, N. E. **Dificuldades de Aprendizagem: Detecção e estratégias de ajuda**. São Paulo: Cultural, 2009.

LOUREIRO, Vanilda. **Dificuldades na aprendizagem da Matemática**: um estudo com alunos do Ensino Médio. 2014. 59 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional). Universidade Federal do Espírito Santo. Espírito Santo.

MORIN, E. **Ciência com consciência. Edição revista e modificada pelo Autor**. Tradução Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 82. ed., Bertrand Brasil, 2005.

PAIS, Luiz Carlos. **Ensinar e aprender Matemática**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica. 2013.

PAULA, S. C. R. de, RODRIGUES, C. K., SILVA, J. C. da. Educação Matemática e Tecnologia: Articulando práticas geométricas. Curitiba: Appris, 2016.

PONTES, Edel Alexandre Silva. Modelo de ensino e aprendizagem de matemática baseado em resolução de problemas através de uma situação-problema. **Revista Sítio Novo**, v. 2, n. 2, p. 44-56, 2018.

PONTES, E. A. S. The Teaching Practice of the Mathematics Teacher in Basic Education: A Vision in the Brazilian School. **International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)**, v.7, n, 06, p. 86-89, 2018. Disponível em [http://www.ijhssi.org/papers/vol7\(6\)/Version-4/M0706048689.pdf](http://www.ijhssi.org/papers/vol7(6)/Version-4/M0706048689.pdf) . Acesso em 22 de julho de 2023.

SAMPAIO; FREITAS, Samaia. ,Ivana (orgs.). **Dificuldades de Aprendizagem: a psicopedagogia na relação sujeito, família e escola**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.

SAMPIERI, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. **Metodología de la Investigación** (Vol. 6). México, México: McGrawHil, 2014.

SANTALÓ, Luís Antoni. **Matemática para não matemáticos.** In: PARRA, Cecilia; SAIZ, Irma. (Org.). Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 17-31.